

NA'MATAKNING BIOLOGIK XUSUSIYATLARI VA TURLARI

Sodiqova Dilfuza G'afforovna¹, Tursunova Dilfuza²

¹Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti, B. f. f. d. (Phd)

²Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15598768>

Annotatsiya. Bugungi kunda olimlar tomonidan ko'plab tadqiqot ishlari amalga oshirilmoqda va turli o'simliklar, ularning turlari haqida ishlar amalga oshirilgan. Na'matak o'simligi ham o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, uning foydali taraflari ham mavjud. Ushbu maqolda na'matakning biologik xususiyatlari, hamda turlari haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'z: na'matak, Rosa canina, Moldova, Qo'qon na'matagi, eritrodermit, bodrezak.

Аннотация. Сегодня ученые проводят множество исследований и разработок различных растений и их видов. Растение бархатцы также имеет свои уникальные свойства и преимущества. В статье представлена информация о биологических особенностях и видах муравьев.

Ключевые слова: шиповник, Роза, Молдова, Коканский шиповник, эритродермия, бодрезак.

Abstract. Today, scientists are conducting a lot of research and studies on various plants and their species. The na'matak plant also has its own unique properties and has beneficial properties. This article provides information about the biological properties and species of na'matak.

Keywords: Rosa canina, Moldova, erythrodermitis, bodrezak.

Vitaminlar odam va hayvonlar uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan, turli kimyoviy tuzilishdagi organik birikmalardir. Organizm uchun juda kam miqdorda talab etiladigan (oqsil, yog' va uglevodlardan farqi) bu birikmalar fermentlar molekulasi tarkibiga kirib, to'qimalardagi moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Na'matak — Rosa Askorbin kislotasi standart talablarini qondira oladigan na'matakning quyidagi turlaridan tayyorlanadi: Begger na'matagi — Rosa beggeriana Schrenk; Burushqoq na'matak - Rosa rugosa Thunb; Dauriya na'matagi - Rosa davurica 'all; Zangezura na'matagi - Rosa zangezura '. Itburun na'matak - Rosa canina L; May na'matagi (dolchinsimon na'matak) - Rosa majalis Herrm. (Rosa cinnamomea L.); Maydagul na'matak - Rosa micrantha Smith; 'ahmoq na'matak - Rosa tomentosa Smith; Tikanli na'matak - Rosa acicularis Lindl; Fedchenko na'matagi - Rosa fedtschenkoana Regel; Qalqonburun na'matagi - Rosa corymbifera Borkh; Qumsevar na'matak - Rosa 'sammo'hla Chrshan; Qo'qon na'matagi - Rosa kokanica (Regel.) Regel. ex Juz.

Na'matak turlari bo'yi 2 m ga yetadigan tikanli buta. Novdasi egiluvchan bo'lib, yaltiroq qo'ng'ir-qizil yoki qizil-jigarrang tusli po'stloq hamda tikanlar bilan qo'langan. Bargi toq patli, poyada bandi bilan ketma-ket o'rnashgan. Bargchasi (5- 7 ta) tuxumsimon shaklli va arrasimon qirrali. Gullari yirik, yakka yoki 2-3 tadan shoxlarga o'rnashgan. Guli qizil, pushti, sariq yoki oq rangli, xushbuy hidli. Gul oldi barglari lansetsimon. Kosacha bargi va tojbargi 5 tadan, otalik va onaliklar ko'p sonli.

Mevasi - gul o'rnidan hosil bo'ladigan shirali soxta meva. Ichida onaliklaridan hosil bo'lgan bir nechta haqiqiy meva - yong'oqchalar bor. Yong'oqcha o'tkir uchli, sertuk bo'lib,

burchaksimon shaklga ega. May oyidan boshlab, iyulgacha gullaydi, mevasi avgust-sentyabrda pishadi. Na'matak turlari o'rmonlarda, ariq bo'ylarida, butalar orasida, tog'larning quruq toshloq yon bag'irlarida va boshqa yerlarda o'sadi.¹ Na'matakning ayrim turlari bir-biridan mevasining, novda po'stlog'idagi tikanning rangi, shakli, kattakichikligi hamda novdadagi tikanlar soni va joylashishiga qarab farq qiladi. May na'matagi bo'yi 1-1,5 m ga yetadigan buta. Shoxlari yaltiroq, qo'ng'ir-qizil rangli po'stloq bilan qo'langan. Shoxlaridagi tikanlari barg bandining asos qismida juft-juft bo'lib joylashgan. Bundan tashqari, to'g'ri yoki bir oz qayrilgan tikanlar shoxlarning pastki qismida juda ko'p bo'ladi. Bargchalarining pastki tomonida yopishgan tuklar bo'ladi. Bu o'simlik Moldova, Ukraina, Belarus, Boltiq bo'yi, Rossiyaning Yevropa qismining o'rmon va o'rmon-cho'l zonasida, o'arbiy va SHarqiy Sibirda, Qog'ozistonda uchraydi.

Tikanli na'matak bo'yi uncha baland bo'lmagan buta bo'lib, shoxlari qo'ng'ir rangli po'stloq hamda ingichka, to'g'ri, dag'al tuklar (tikanchalar) bilan qo'langan. Bargining asos qismida 2 ta ingichka tikani bo'lib, bargchasi tuksiz bo'ladi. Bu o'simlik Sibirning nina bargli o'rmonlarida, Uzoq SHarqda, Tyan-SHan o'rmonlarida hamda Belarus, Boltiq bo'yi, Rossiya Yevropa qismining shimoliy tumanlarida uchraydi. Dauriya na'matagi. Bu o'simlikning shoxlari qo'ng'ir-qizil rangli po'stloq bilan qo'langan. Tikanlari qayrilgan bo'lib, 2 tadan shoxlarining asosida va barg qo'ltig'iga o'rnashgan. Bargchalarining pastki tomoni siyrak tuklar hamda sariq bezlar bilan qo'langan. Mevasi sharsimon, diametri 1—1,5 santimetr ga teng, u asosan SHarqiy Sibirning janubiy tumanlarida va Uzoq SHarqda uchraydi. Begger na'matagi. SHoxlari ko'kimtir rangli, tikanlari yirik, o'roqsimon egilgan, asos qismi keng, sarg'ish rangli bo'lib, barg asosida juft-juft bo'lib joylashgan. To'pguli - ko'pgulli qalqon yoki ro'vak. Kosacha bargi butun, o'tkir uchli, gullagandan so'ng yuqoriga qarab yo'nalgan. Mevasi mayda, sharsimon, uzunligi 0,5-1,4 sm, qizil rangli, pishgandan so'ng gulkosachasi to'kiladi. Natijada mevaning yuqori qismida hosil bo'lgan teshikdan ichidagi yong'oqchalari va tuklari ko'rinib turadi. Bu na'matak asosan O'rta Osiyo tog'larining yon bag'irlarida, tog'li tumanlarda ariq va daryolar qirg'oqlarida, yo'l yoqalarida o'sadi. Manzarali buta sifatida o'stiriladi.

Fedchenko na'matagi. Yirik, bo'yi 2-3, bahzan 6 m gacha bo'lgan buta. Tikanlari yirik, gorizontall joylashgan, qattik, asos qismi kengaygan bo'lib, yirik shoxlarida zichroq joylashgan. Murakkab barg bo'lakchalari - bargchalari qalin, zangoriroq, tuksiz. Gullari yirik, oq yoki pushti rangli. Mevasi yirik (5 sm gacha uzunlikda), etli, to'q kizil, tuxumsimon, chopziq tuxumsimon yoki butilkasimon. Asosan O'rta Osiyoda (Tyan-Shan, Pomir-Oloy tog'larida) tog'yonbag'irlarida o'sadi. O'zbekistonning Toshkent, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarining tog'li hududlarida ko'p tarqalgan. Burushgan na'matak. Shoxlari sertikan bo'lib gorizontall joylashgan. Murakkab barg bo'lakchalari — bargchalari qalin, burishgan, pastki tomoni tukli. Gullari qizil yoki to'q qizil rangli bo'lib, yakka-yakka holda yoki 3—4 tadan poya va shoxlar uchiga joylashgan. Mevasi yirik, sharsimon, yaltiroq qizil rangli, yuqori qismida yuqoriga qarab yo'nalgan kosacha barglari bo'ladi. Uzoq SHarq, Kamchatka va Saxalinda dengizning qumloq yerli qirg'oqlarida o'sadi. Sobiq Ittifoqning Yevropa qismida bog'lar va 'arklarda ko'plab ekiladi.

Qo'qon na'matagi. Qari shoxlari binafsha-qo'ng'ir, yoshlari — qiziljigarrang po'stloq bilan qo'langan. Sertikan, tikonlari qattiq, tor uchburchaksimon, asos qismi kengaygan, bir oz egilgan. Gullari 1—2 tadan joylashgan, sariq rangli. Kosacha barglarining uchi bir oz patsimon

¹ Ahmedov O., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o'simliklar va ularni o'stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y.

qirqilgan, tukli, ustki qismi bezli, pishgan mevada yuqoriga qarab yo'nalgan. Mevasi sharsimon, diametri 1,5 santimetr gacha, qo'ng'ir jigarrang yoki qariyb qora rangli. O'rta Osiyoning tog'li hududlari (o'arbiy Tyan-Shan, Pomir-Oloy tog'lari) ning o'rta qismigacha bo'lgan tog' yonbag'irlarida o'sadi. O'zbekistonning Toshkent, Namangan, Farg'ona, Samarqand, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlaridagi tog'li yerlarda tarqalgan. Kimyoviy tarkibi. Mahsulot tarkibida (quruq holda hisoblaganda) 4—6%, bahzan 18% gacha vitamin S, 0,3 mg % vitamin V2, K1 (1 g mahsulotda 40 biologik birlik miqdorida), vitamin R, 12—18 mg % karotin, 18% atrofida qandlar, 4—5% oshlovchi moddalar, 2% atrofida limon va olma kislotalari, 3,7% pektin va boshqa moddalar bo'ladi. Na'matak urug'ida moy, ildizi va bargida esa oshlovchi moddalar bo'ladi.

Na'matak o'simligining mevasi tarkibida bir necha xil vitaminlar aralashmasi bor, shu sababli preparatlari avitaminoz kasalliklarini davolashda va oldini olishda ishlatiladi. Bundan tashqari, na'matak mevasi konditer sanoatida mahsulotlarni vitaminlashtirish uchun qo'llaniladi.²Na'matak turlarining mevasidan karotolin preparati va na'matak moyi tayyorlanadi. Karotolin mevaning yumshoq-etli qismining moyli ekstrakti (tarkibida asosan karotinooidlar hamda tokoferollar, to'yinmagan yog' kislotalar va boshqa moddalar saqlanadi) bo'lib, tropik yaralar, ekzema (gush), eritrodermitning ba'zi turlari va yaralangan shilliq pardalarni davolash uchun surtiladi yoki dokaga shimdirilib, shikastlangan joyga qo'yiladi. Na'matak moyi maxsus usul bilan mevadan tayyorlanadi. Moyni tropik yaralar, dermatozlar (terining turli yallig'lanish va diatez kasalligi), sassiq dimog' (ozena), yarali kolit, yotoq va boshqa yara, yorilishlarni davolash uchun ularga surtiladi yoki dokaga shimdirilib, qo'yiladi. Askorbin kislota — vitamin C (kukun, draje, tabletka va am'ulada eritma holida chiqariladi), mevadan damlama, ekstrakt, karotolin, na'matak moyi va sharbat (ho'l mevadan) hamda tabletkalar (kukunidan) tayyorlanadi. Askorbin kislota esa galoskorbin preparatlar tarkibiga kiradi. Meva vitaminli va 'olivitaminli choylar — yig'malar tarkibiga kiradi. Ho'l mevadan yana turli vitamin konsentratlari va vitamingga boy oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlanadi.

O'simliklar o'sa boshlagan birinchi kundan boshlaboq to'qimada vitaminlar biosintezini boshlanadi. Na'matak mevasi, qora smorodina bargi va mevasi, o'rmon qulupnayi bargi va mevasi, chakanda mevasi va moyi, tirnoqgul guli, bozulbang guli, gazanda bargi, bodrezak (kalina) po'stlog'i va mevasi, jag'-jag' yer ustki qismi vitaminlarga boy bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Muxtorov M. Qashqadaryo vohasining shifobaxsh o'simliklari. Qarshi, "Nasaf", 2008.

² Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o'simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. – Toshkent, 1994

2. Xolmatov X.X., Qosimov A.I. Dorivor o’simliklar. - Ibn Sino nomidagi nashriyot-matbaa birlashmasi. –Toshkent, 1994.
3. O’ljaboeva N. Xalq tabobati xazinasidan javohirlar. Toshkent, “Yangi asr avlodi”, 2009 y
4. Ahmedov O’., Ergashev A., Abzalov A. Dorivor o’simliklar va ularni o’stirish texnologiyasi. Toshkent, 2008 y.